

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI KAUZATIV FE'LLARNING LEKSIK-SEMANTIK MA'NOLARI VA STILISTIK XUSUSIYATLARIDAGI O'XSHASHLIK VA FARQLAR

Karimjonova Shahlo Ravshanjonovna

Farg'ona davlat universiteti Ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183785>

Kauzatsiya lotincha “*causa*” so'zidan olingan bo'lib, “sabab” ma'nosini ifodalaydi. Mazkur hodisa tilshunoslikda aynan shu jihatdan o'rganiladi hamda kauzativ fe'lning asosiy semasida sabab ma'nosi bilan bog'lanish holatlari kuzatiladi. Aksariyat ishlarda kauzativlik tushunchasi fe'lning orttirma darajasi bilan bog'lanib, asosan, morfologik nuqtayi nazardan tekshirilgan va kauzativlikda bajaruvchining ta'siri bilan boshqa shaxs tomonidan bajarilgan harakat mavjudligi aytiladi. Bizningcha, kauzatsiyani faqat sabab ma'nosi bilan cheklab qo'yish maqsadga muvofiq emas. Zero, bajaruvchining ta'siri bilan boshqa shaxs tomonidan bajariladigan harakat orqali faqat sabab ma'nosi emas, balki maqsad, natija, shart ma'nolari ham ifodalanishi mumkin. Shunday ekan, bugungi tilshunoslikda kauzativ ma'noning o'rganilishi masalasi muammolidir.

Mahmud Koshg'ariy bu hodisa to'g'risida: “O'zlik fe'lning manqus va to'rt harflilarga kelganda, bularga *-t* qo'shilib, ikki foildan ma'ulga o'tuvchi o'timli fe'l yasaladi. Ularning biri buyuruvchi, ikkinchisi bajaruvchidir. Chunonchi *er bitik bitidi* – odam xat yozdi. Bu fe'l ish birgina ishlovchi tomonidan ishlanganligini anglatadi. Ammo *ol angar bitik bititti* – u unga xat yozdirdi gapida *bititti* fe'li ma'ulga ikki ishlovchi foildan o'tgandir. Biri xat yozishga buyurgan, ikkinchisi yozgan”.

Alisher Navoiy turkiy tilda, garchi o'sha davrda kauzativlik deb atalmagan bo'lsa-da, mazkur tushunchani ifodalovchi o'z ko'rsatkichlari mavjudligini aytib o'tadilar: “Yana arabiy sarf istilohda ikki ma'ulluq fe'llar borki, uning adosi dag'i mo'tabar va kulliydur. Andin dag'i sortlar oriy qolibdurlar. Va atrok anga xo'broq vaji bila mutobaat qilibdurlar. Arabiy andoqki, “A'taytu Zaydan dirhaman”, (Zaydning dirhamini berishimni buyurdilar) bu tarkibda uch lafz mazkur bo'lur. Alar lafzg'a bir harf ortturg'on bila munga o'xshash bir zamirni ortubdurlar, bag'oyat muxtasar va mufid tushubdur. Andoqki, *yogurt va qildurt va yashurt va chiqurt*”. Ma'nosi: “Arabiy ikki ma'ulluq fe'llar (vositali obyektli buyruq ma'nosi) ham sortlarda yo'q, turkiylar bir harf qo'shish orqali bu ma'noni juda qisqa va aniq ifodalaydilar”.

Abdurauf Fitrat birinchi bo'lib “tilimizning belgisi qoidalarini” ishlab chiqdi va o'zbek tili fonetikasi, morfologiyasi hamda sintaksisiga oid tushunchalarni ifodalovchi atamalarni ham yaratdi. Kauzativ fe'l to'g'risida: “Mana sizga yolg'iz

fe'llardan 13 fe'l, qo'shma fe'llardan 6 fe'l. Qo'shma fe'llardan har birining buyrug'i bo'lishi (5) (fe'lning bo), holi, kelajagi (6), sharti, qo'zg'ovchi (7) bor. 13x6-78 bo'lur. Bunlarga uft (8), vaqt, sabab fe'llari qo'shilsa, 81 ta bo'lur".

Kauzativlik umumiy sababni ifodalovchi tipologik kategoriya bo'lib, subyektni biror harakatni bajarishga majburlashi, so'rashi, buyruq berishi va iltimos qilishi bilan tavsiflanadi, deb ta'kidlaydi T.Ergashev

Ingliz va o'zbek tilidagi kauzativ bog'lanishni quyidagilarda ko'rib chiqamiz:

1) kauzativ holat oddiy sabab bog'lanish bilan bog'liq. Ushbu modelga *to have, to get* fe'llari misol bo'ladi, masalan, He must change his tie and collar and get his hair cut and go back and report. – U galstuk va yoqani to'g'rilab, sochini oldirib, orqaga qaytib hisobot berishi kerak.

O'zbek tilidagi orttirma nisbat qo'shimchalari *-t, -dir, -tir, -ir, -ar, -iz, -giz, -gaz, -kaz, -qaz, -g'az* ushbu bog'lanishga misol bo'ladi, masalan, u tishini oldirdi;

2) kauzativ fe'llar majburlash ma'nosini ham ifodalaydi, ya'ni subyekt obyektни biron ish qilishga majbur qiladi. Ingliz tilida *cause, make, compell, to force, to urge* (majbur qilmoq) kabi fe'llar misol bo'ladi, masalan, You made me cry. – Siz meni yig'lashga majbur qildingiz.

O'zbek tilida faqat kauzatsiya elementining o'zinigina ifodalaydigan sof analitik kauzativ, asosan, *majbur qilmoq*dir. Masalan, mening hiylam tufayli u o'z fikrini o'zgartirishga majbur bo'ldi, aql ham bovar qilmaydi bunga!(Xeminguey, E. Chol va dengiz);

3) kauzativlikni iltimos qilish ma'nosi ingliz tilida quyidagi fe'llar bilan ifodalanadi: *ask, inquire (so'ramoq), beg, entreat, implore, plead, beseech* (iltimos qilmoq). Masalan, he now asked him to dress and accompany him. – U hozir kiyinib, uning ortidan borishini so'radi;

4) kauzativlik buyruq ma'nosida ingliz tilida *order, command, tell* (buyruq bermoq) kabi fe'llar bilan ifodalanadi. Masalan, turning to Oliver, he roughly commanded him to take hold of Nancy's hand (Dickens Ch. Oliver Twist). – U Oliverga o'girilib, Nensining qo'lidan ushlab ol, deb buyruq qildi do'q urib.

Buyurmoq, so'ramoq, chaqirmoq, undamoq kabi fe'llar o'zbek tilida kauzatsiya elementi bilan birga kauzatsiyalovchi holatni ham ifodalaydigan sof analitik kauzativlar sirasiga kiradi. Masalan, Oliverga amirona ohangda darhol egnini epga keltirishiga yordamlashib yuborishini buyurdi (Dikkens Ch. Oliver Twistning boshidan kechirganlari);

5) kauzativlik maslahat, tavsiya va taklif ma'nosini *recommend, counsel*, (tavsiya qilmoq), *guide, instruct* (ko'rsatma bermoq), *advocate* (qo'llab-quvvatlash), *suggest* (taklif, maslahat bermoq) kabi fe'llar bilan ifodalaydi. I would recommend you not to ask for it (Dickens Ch. Oliver Twist). – Buni so'ramaslikni tavsiya qilaman;

Kauzativ yasalma model bilan ifodalanishi mumkin, buning uchun ikki elementar ishtirokchi (sabab va sabab predmeti), bog'lovchi fe'l bilan ifodalangan sabab ish-harakati va sabab natijasi xarakterlidir. Harakat-sabab har doim aniq ifodalanadi, qolgan elementlar ham aniq, ham bilvosita ifodalanishi mumkin. Shunday qilib, sabab konstruksiyalarining sintaktik tuzilishi har doim ham semantik jihatdan mos kelavermaydi. Ushbu model tilda quyidagi ifoda usullariga ega bo'lishi mumkin: 1) leksik; 2) analitik; 3) morfologik, shuningdek, tahlil qilinayotgan tillarda KKni bog'lovchi fe'l.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Comrie B. Causatives and universal grammar // Transactions of the Philological Society, 1974, № 6. – P. 1–32.
2. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғотити-т-турк. II том. (Таржимон: Муталлибов С.; нашрга таёрловчи Содиқов Қ.). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б. 309.
3. Алишер Навоий. Муҳокамат-ул луғатайн (Нашрга тайёрловчи: Қосимжон Содиқов). – Тошкент: Академнашр, 2017. – Б. 9
4. Фитрат А. Тилимиз I // Танланган асарлар (Нашрга тайёрловчи Ҳ.Болтабоев), Тошкент: Маънавият, 2006. – С. 14
5. Каримджонова, Ш. (2023). О 'ZBEK TILIDA KAUZATIV FE'LLARNING YASALISH USULLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(8).
6. Ravshanjonovna, K. S. (2023). Stylistic Features of Causative Verbs in the Uzbek Language. Jurnal Multidisiplin Madani, 3(4), 879-884.
7. Karimjonova, S. R. (2021). Cognitive Aspects Of The Causative Verb To Have In Modern English. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 2(11), 141-145.
8. Karimjonova, S. R. (2022). The linguistic functions of intonation components. Oriental Art and Culture, 3(4), 601-606.
9. Ravshanjonovna, K. S. (2021). O'ZBEK VA INGLIZ TILIDAGI SIFATDOSHLARNING STRUKTURAVIYFUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. Oriental Art and Culture, (6), 153-158.